

Revista Letras Raras, revue académique de linguistique et de littérature. v. 13, n. 5. 2024.

Dossiê internacionalização e interculturalidade no ensino de línguas estrangeiras

A Revista Letras Raras, periódico acadêmico de Linguística e Literatura, do Laboratório de Estudos de Letras e Linguagens na Contemporaneidade (Universidade Federal de Campina Grande), lança a sua quinta edição regular, deste ano de 2024. A presente edição tem seu dossiê organizado pela Prof^a. Dr^a. Heloisa Albuquerque-Costa, da Universidade de São Paulo (USP), pela Prof^a. Dr^a. Telma Pereira, da Universidade Federal Fluminense (UFF) e pela Prof^a. Dr^a. Marina Mello de Menezes F. Souza, da Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB).

Os onze artigos que compõem o dossiê ***Internacionalização e interculturalidade no ensino de línguas estrangeiras***, estão alocados nas áreas: políticas linguísticas, internacionalização universitária, sequência didática, aprendizagem de línguas estrangeiras, educação intercultural, crenças de estudantes de Português Língua Estrangeira, produção de material didático, estudos sobre o Idiomas sem Fronteiras, formação de professores de português Português Língua Estrangeira, pluricentrismo, formação linguística, ensino de língua francesa, ensino de línguas adicionais e linguística discursiva.

Esta edição conta com a colaboração de professores, estudantes e outros pesquisadores que são autores dos artigos, de origens diversas, tais como: Universidade Federal da Integração Latino-americana (UNILA), Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Instituto Federal Catarinense (IFC), Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade de São Paulo (USP), Universidade Federal da Bahia (UFBA), Universidade Estadual de Londrina (UEL), Universidade Federal do Pará (UFPA), Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), Universidade Federal do Piauí (UFPI), Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB), Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

O/A estimado/a leitor/a, nesta quinta edição regular, poderá partilhar textos deste dossiê, também apontando a câmera do seu celular para o QR Code da revista, para o texto que desejar fazer a leitura. Caro/a leitor/a, compartilhe os artigos publicados com seus colegas e com seus estudantes.

Revista Letras Raras

ISSN: 2317-2347 – v. 13, n. 5, e6197, (2024)

Todo o conteúdo da RLR está licenciado sob Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional

Na certeza dessa partilha, caro/a leitor/a, desejamos a você boas festas e uma ótima leitura!

[Josilene Pinheiro-Mariz](#), Universidade Federal de Campina Grande, Brasil.

[Maria Rennally Soares da Silva](#), Universidade Federal da Paraíba, Brasil.

Editoras da **Revista Letras Raras**: Periódico Acadêmico do Grupo de Pesquisa LELLC / Laboratório de Estudos de Letras e Linguagens na Contemporaneidade /Universidade Federal de Campina Grande.